

КОРПОРАЦИЯЛАРНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ ЖАҲОН АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Қахҳоров Шохруҳбек

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти “Тармоқлар иқтисодиёти”
кафедраси ассистенти

Шаробиддинов Аҳрорбек Қосимжон ўғли

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети, Бухгалтерия ҳисоби ва аудит
йўналиши 3-босқич талабаси

Аннотация. Бугунги кунда тараққий этган мамлакатларда **корпорацияларни** инвестициялаш борасида амалга оширилаётган давлат дастурлари, жумладан, инвестицион лойиҳалар бевосита уларнинг инновацион фаолиятини ривожлантиришга қаратилганлиги билан характерланади. Ушбу мақолада **корпорацияларни** инвестициялашнинг жаҳон амалиёти ўрганилган.

Калит сўзлар. Корпорация, инновация, ЯИМ, Европа Иттифоқи.

Корпорацияларнинг фаолиятининг замонавий ривожланиш хусусияти сифатида ҳозирда инвестицион лойиҳалар асосида **корпорацияларни** инновацион ривожлантириш борасида тараққий этган мамлакатларда амалга оширилаётган мақсадли дастурлар ва уларнинг натижалари тўғрисида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Аввало, бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда **корпорацияларни** ривожлантиришнинг миқдорий кўрсаткичлари таҳлиliga эътиборни қаратиш зарур.

Таҳлиллар кўрсатишича, тараққий этган мамлакатларда **корпорацияларнинг** ЯИМдаги улуши 20-40 фоизни ташкил этади. Жумладан, ушбу кўрсаткич Буюк Британияда – 19 фоиз, Германияда – 30.2 фоиз, Финляндияда – 20 фоиз, Нидерландияда – 25 фоизга тенг ҳисобланади. Шунингдек, Европа Иттифоқи мамлакатлари саноат ялпи ишлаб чиқариши

ҳажмида **корпорациялар**нинг улуши 23 фоизни, Германияда 32 фоизни, Норвегияда 45 фоизни, Францияда эса 49 фоизни ташкил этади.

Жаҳон хўжалигида янги технологиялар ва инновациялар соҳасида амалга оширилаётган инвестицион лойиҳаларнинг қарийб 30 фоизи айнан **корпорациялар** хиссасига тўғри келиб, улар замонавий иқтисодий муносабатлар тизимида илмий-техник ривожланишни ҳаракатлантирувчи кучи сифатида характерланади. Бугунги кунда инновацион-инвестицион жараёнларнинг тобора кенгайиб, уларнинг қамров даражаси ортиб бориши билан бир қаторда, унинг иштирокчилари ва улар томонидан ишлаб чиқарилаётган инновацион маҳсулотларнинг тури кўпайиб, сифат жиҳатдан такомиллашиб бориши замонавий иқтисодиётнинг ўзига хос хусусияти сифатида ҳисобланмоқда.

Тараққий этган мамлакатлар амалиёти таҳлилига кўра, **корпорацияларга** жалб этилаётган инвестицияларнинг салмоқли қисми ташкилий жиҳатдан илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларига йўналтирилган бўлиб, амалга ошириладиган илмий тадқиқотларнинг интенсивлигини оширади. Қамров даражасининг пастлиги сабабли риск даражасини камайтириб, ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг кескин ўзгаришларига тез мослашади ва янги технология, илмий тадқиқотларни амалга ошириш йўналишларини ўз амалиётига татбиқ этиш тезлиги юқори ҳисобланади.

Таҳлиллар кўрсатишича, мамлакатларда амал қилётган инновацион ривожланиш модели бевосита **корпорациялар** фаолиятини инвестициялашда инновацион йўналишга устуворлик қаратилишини тақозо этади. Жаҳон амалиёти таҳлилига кўра, бугунги кунда **корпорацияларни** инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг уч хил модели амал қилади. Биринчи модел фан ва инновациялар бўйича дунёда етакчилик мамлакатлар учун хос бўлган модел ҳисобланиб, фундаментал ва амалий тадқиқотларни амалга оширишга асосланади. Бу тарздаги инновацион-инвестицион ривожланиш модели АҚШ, Англия ва Франция мамлакатлари учун хос ҳисобланади. Ушбу мамлакатлар гуруҳи фундаментал ва амалий тадқиқотларни амалга ошириш бўйича

инвестицион лойиҳаларни рағбатлантириш орқали инновацион иқтисодиётни ривожлантиришга эришадилар. Иккинчи модел учун инновацияларни ривожланиши учун қулай инвестицион шарт-шароитлар яратиш орқали инновацион иқтисодиётни ривожлантириш хос бўлиб, Германия, Швеция ва Швейцария каби мамлакатлар учун хос ҳисобланади. Учинчи модел жаҳон хўжалигининг илмий-техникавий ривожланишига ихтисослашган инновацион иқтисодиёт модели ҳисобланиб, Япония ва Жанубий Корея мамлакатлари учун хос модел ҳисобланади. Мамлакатларда амал қилаётган инновацион-инвестицион ривожланиш моделлари инновацион бизнес соҳасида фаолият ва ихтисослашув йўналишларини белгилаб беради.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида **корпорацияларни** инвестициялашнинг замонавий усуллари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилиб келинмоқда. Жумладан, тараққий этган мамлакатлар амалиётида бугунги замонавий инвестицион муносабатлардан бири краудмолиялаштириш ёки краудфандинг ҳисобланади. Бунда махсус ишлаб чиқилган платформалар орқали бир нечта инвесторларнинг бўш турган пул маблағларидан ўз тадбиркорлик фаолиятини ёки инновацион ғояларини молиялаштиришда фойдаланиш назарда тутилади. Бу турдаги инвестицион муносабатларда ҳам жисмоний ҳам юридик шахслар бирдек иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлиб, бунда инвесторлар томонидан корхонага йўналтирилган инвестициялар ҳажми унинг корхона устав капиталидаги улушидан келиб чиққан ҳолда тегишли молиявий ёки номолиявий (совғалар, ресторанлар очилишига таклифномалар, машҳур кишилар билан овқатланиш ва ҳ.к.) мукофотлар билан таъминланади.

Таҳлилларга кўра, **корпорацияларнинг** инновацион салоҳияти унинг мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий тизимдаги ўзгаришларга ўз фаолияти йўналиши бўйича янги билимлар ва инновацион ишланмалардан самарали фойдаланган ҳолда қисқа вақт ичида мослашуви жараёнида ўз аксини топади. Бунда **корпорациялар**даги тизимли ўзгаришлар босқичма босқич йирик корхоналарга ва кейинчалик халқ хўжалиги амалиётига тўла қонли татбиқ этила бошланади.

Юқорида келтирилган маълумотларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, 2020 йилда бошланган “Covid-19” пандемияси даврида ҳам тараққий этган мамлакатлар томонидан бизнесни қўллаб-қувватлашга инқирозга қарши дастурларнинг ажралмас қисми сифатида намоён бўлди. Жумладан, АҚШда банклар корпоратив кредитлашни қўллаб-қувватлашнинг махсус дастури доирасида портфел кафолати остида қайта молиялаштиришни оладилар ва аҳолига студент ссудалари, автокредитлар, кредит карталари бўйича кредитлар ва кичик бизнес учун кредитлар беради; солиқ тўловчиларга коронавирусдан кўрган зарарини қоплаш учун катта кишиларга 1200 долл.дан, фарзандларига эса 500 долл.дан тўловлар тўланади. Ушбу маблағлар бино ижара ҳақини тўлаш, ускуналарни лизингга олиш ва кредитларни қайтариш учун берилади. Шунингдек, давлат компания ходимларига ишламаётган даврида соф иш ҳақининг 60 фоизи ҳажмида, жумладан ёш болали ходимга 67 фоиз ҳажмда иш ҳақи тўланади. Буюк Британияда бизнес субъектларига давлат томонидан кафолатланган кредитлар бериш дастури доирасида ипотека учун уч ойлик таътиллار жорий қилинган, карантин даврида ишлаб чиқариш фаолиятини қисқартирган бизнес корхоналарига берилган кредитларнинг асосий қисми ва фоизини тўлашда компенсация бериш жорий этилган. Берилган кредитларнинг максимал ҳажми 5 млн. фунт стерлинггача бўлиб, 6 йилгача бўлган муддатга берилади. Бизнесни қўллаб-қувватлаш дастури ҳажми мамлакат ЯИМининг 15 фоизини ташкил қилади. Таҳлиллар кўрсатишича, коронавирус пандемияси шароитида жаҳон мамлакатларида корхоналар фаолиятини инвестициялашда давлатнинг иштироки ортди. Ушбу ҳолат **корпорацияларнинг** мамлакат иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради. Фикримизча, кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётида **корпорацияларни** инвестициялаш дастурлари ҳажмини ошириш, жумладан уларнинг самарадорлиги кўрсаткичларини яхшилаш, айниқса ички манбалар ҳисобидан инвестицияларни шакллантиришга устуворлик қаратиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0>

2. Егорова Э. Большие проблемы малого инновационного бизнеса
3. Грибовский А.В. Механизмы государственной поддержки малого инновационного бизнеса – <https://www.riep.ru>
4. Грибовский А.В. Механизмы государственной поддержки малого инновационного бизнеса – <https://www.riep.ru>
5. Иванов А.Е. Зарубежный опыт инновационного развития малого бизнеса <https://moluch.ru>
6. Арутюнов Ю.А. , Гончаренко Л.П. Инновационная политика – <https://www.litres.ru>
7. Модели инновационного развития зарубежных стран – <https://studme.org>
8. <https://www.eg-online.ru/print/news/419750/>